

MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA IJODIY IZLANISH TALAB QILINADIGAN MASALALAR.

Sindarova Shoxista Maxammatovna

TTYeSI assistant o'qituvchisi

shohistasindarova@gmail.com

Maxmudov Abdunabi Abdug'afforovich

A.Qodiriy nomidagi JDPI. Tasviriy san'at va muhandislikgrafikasi kafedrasida

stajor o'qituvchisi, Jizzax, O'zbekiston

e-mail: abdunabil990@umail.uz

ANNOTATSIYA

Ijodkor talabalarni tanlash va ular bilan ishlashni tashkil qilishda, o'qitish sifatini oshirish asosiy omillardan biri bo'lib bu pedagogika fanida tarbiya va ta'limning inson rivoji, shaxs kamoli va mutaxassis shakllanishida ta'lim tizimi o'z ichiga olmaydigan etnik, antropologik, genetik, tarixiylik, mustaqillik, tabiiy-ekologik, intuitiv, ruhiy-hissiy bilish, rivojlanish, komillik omillariga ham suyanadi.

Kalit so'zlar: Ijodkorlik, fazoviy tasavvur, mantiqiy fikrlash, g'oya, mahorat, murakkab masal, ilg'or tajriba, metodika.

Bu borada pedagogika sohasida ilmiy va aniq fanlarni o'qitish nazariyasi hamda metodikasida jiddiy ishlar amalga oshirilmoqda. Matbuot sahifalarida va qator ilmiy-nazariy va ilmiy-uslubiy ishlarda, chizmachilik fanida metodist-o'qituvchilarning ilg'or tajribalari ommaviylashib bormoqdaki, buning zamirida qator yangi fikr va g'oyalar ham yuzaga chiqayotganligi bu muammoning ta'lim-tarbiya sohasida o'z salmog'i va o'rni bor ekanligi ayon bo'lmoqda. Ayniqsa, o'qitishning sifati va samaradorligini, talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning fazoviy tasavvur va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bugungi kun tartibidagi muhim masalalardan biri ekanligi muhim jarayon xisoblanadi. Pedagog o'qituvchilar tomonidan zamonaviy ta'lim texnologiyalarining mohiyatidan xabardorliklari hamda ularni ta'lim jarayonida samarali qo'llay olishlari, shuningdek, ta'lim jarayonini tashkil etishga nisbatan ijobiy yondashuvning qaror topishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunga ko'ra mashg'ulot jarayonini mukammal andoza asosida loyihalashga erishish, mazkur loyihalardan oqilona

foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishi ta'lim oluvchilar tomonidan nazariy bilimlarni puxta, chuqur o'zlashtirilishi, ularda amaliy ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishini kafolatlovchi omillar bo'la oladi.

Ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri qisqa vaqt ichida muhim natijalarga erishishdir.

Bunda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalar hosil qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat ham ta'lim jarayonida nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Xozirgi masalada talabalarni olimpiadalarga tayyotlash uchun chizma geometrita fanidan ba'zi bir masalalarni ko'rib chiqamiz. Bu masalalar talabalarni chizma geometriya masalalarini yechishda onson tushuna olish imkoniyatini beradi. Iqtidorli talabalarni fan olimpiadalariga tayyorladshda chizma geometriya fani masalalarini animatsita ko'rinishida taqdim etish, talabalar masalani onson tushuna olish va tez o'zlashtira olish imkoniga ega bo'ladilar.

1-Masala. Berilgan P (P_v, P_H) tekislikdan 20mm uzoqlikda joylashgan A nuqtqning yetishmovchi (A') proyeksiyasi topilsin

Yechim: Berilgan umumiy vaziyatdagi P tekisligida ixtiyoriy N nuqta tanlaymiz. Tanlangan N nuqtadan P tekislikka \perp qilib H va V izlaridan to'g'ri chiziqlar chiqariladi. Chiqarilgan to'g'ri chiziqlarni ixtiyoriy T nuqtada to'xtatiladi va NT nuqtalar kesma xolatiga keladi va ushbu NT kesmaning xaqiqiy kattaligi aniqlanadi. So'ngra topilgan NT kesmaning xaqiqiy kattaligiga N' nuqtadan boshlab 20 mm masofa o'lchab qo'yiladi. O'lchab qo'yilgan 20 mm masofa bizga M_0 nuqtani beradi. M_0 nuqtadan T_0, T' kesmaga

berilgan P tekislikka parallel \parallel bo'lishi shart. Q va T tekisliklarning o'zaro kesishish chizig'i masalaning javobi bo'ladi.

1. C nuqtadan yuqorida ko'rsatilgan Q tekislikning gorizontali o'tkaziladi CE ($C''E'' \parallel OX, C'E' \perp A'B'$) va frontali CF ($C'F' \parallel OX, C''F'' \perp A''B''$) o'tkaziladi.
2. C nuqtadan ikkinchi (P ga parallel bo'lan) T tekislikning gorizontali C1 ($C''1'' \parallel OX, C'1' \parallel PH$) va frontali C2 ($C'2' \parallel OX, C''2'' \parallel Pv$) o'tkaziladi.

3. Xosil bo'lgan CEF uchburchak va 1C2 tekisliklar uchun umumiy nuqta (C dan boshqa topiladi) topiladi. Buning uchun EF ($E''F'', E'F'$) chiziqning 1C2 uchburchak tekisligi bilan kesishish nuqtasi D aniqlanadi. CD ($C'D', C''D''$) chiziq masalaning javobi bo'ladi.

3-Masala

Berilgan P tekislikda shunday to'g'ri chiziq o'tkazilsinki, u, a (a'', a') to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lib qolsin.

4-Masala

Berilgan S nuqtadan shunday to'g'ri chiziqlar to'plamini o'tkazinki, bu chiziqlar H tekislik bilan 70° burchak xosil qilsin. Berilgan masalaning javobi shuki H proyeksiyalar tekisligi bilan 70° burchakni xosil qiluvchi to'g'ri chiziqlar to'plami bu albatta to'g'ri doiraviy konus bo'ladi.

Masalaning yechish tartibi:

1. Bizga berilgan OX o'qida ixtiyoriy N nuqta tanlanadi.
2. Tanlangan N nuqta orqali shartga binoan H proyeksiyalar tekislik bilan 70° burchak xosil qiluvchi to'g'ri chiziq o'tkaziladi.
3. Masalaning berilishida faqatgina S nuqtaning H va V proyeksiyalari berilgan bo'lib, S nuqtaning V proyeksiyasidan xosil bo'lgan 70° burchak ostidagi to'g'ri chiziqqa parallel chiziladi. O'z navbatida OX o'qi bilan kesishgunga qadar.
4. So'ngra masalaning H proyeksiyadagi javobini xan aniqlashimish kerak, bu esa to'g'ri doiraviy konusning H proyeksiyasi bo'ladi (aylana).

Masalani javobi quydagi ko'rinishga keladi.

Oliy ta'lim tizimida ijodkor, qobiliyatli talabalar bilan ishlashda metodik yondoshuv. Ijodkor talabalar zamonaviy o'quv jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan

biridir. Bugungi kunda iqtidorli talabalarga g'amxo'rlik kelajakda ilm-fan, madaniyat, ijtimoiy hayotning rivojlanishiga zamin yaratishdir. Shu munosabat bilan, turli xil faoliyat sohalarida iqtidorli talabalarni qo'llab quvvatlash chora tadbirlari kuchaymoda.

Talabalar va yoshlarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlashni tashkil etish maqsadida iqtidorli talabalar bilan ishlash masalalari bo'yicha konferentsiyalar, iqtidorli yoshlar uchun o'quv dasturlari tanlovlari o'tkazilmoqda.

Zamonaviy iqtisodiyot tobora chuqur bilim va innovatsion qobiliyatiga ega mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda, shuning uchun eng yaxshi tarixiy tajriba va eng muvaffaqiyatli zamonaviy modellarga asoslangan yosh iste'dodlarni aniqlash va rivojlantirish ishlari O'zbekiston rivojlanishining zaruriy elementidir.

Davlatimizda hamkorlik darajasida innovatsion loyiha faoliyatida yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda talabalar va yosh mutaxassislarni mamlakat taraqqiyotining dolzarb muammolarini hal etishga jalb qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunday tadbirlarga misol qilib:

- *Yosh tadbirkorlar uchun tanlovi.*
- *"Yosh olimlar" tanlovi kabi tanlovlar iqtidorli va istedadlilarga e'tiborning*

yorqin na'munasidir.

Bundan ko'zlangan maqsad shundaki;

- *Oliy talimlar talabalari o'rtasida bilimlarni tarqatish,*
- *talabalarning moliyaviy muammolarni hal qilish,*
- *fanga bo'lgan qiziqishini shakllantirish,*
- *moliyaviy qarorlarni qabul qilish uchun shaxsiy mas'uliyat hissini*

shakllantirish,

- *tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirish,*
- *o'qituvchilarning uslubiy tayyorgarligini oshirish,*
- *pedagogik tajriba bilan ishlash.*

Iqtidorli talabalar va iste'dodli yoshlar bilan ishlaydigan mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash uchun kasbiy mahorat tanlovlarini o'tkazish talabalar va o'qituvchilarda ma'suliyatni yanada oshirishga undovchi asosiy vosita bo'lib xizmar qiladi.

Umumiy qoidalar.

Har bir inson iste'dodli. Inson muvaffaqiyatga erishadimi, ko'p jihatdan uning iqtidori ochilganiga, u o'zining qobiliyatidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladimi-yo'qligiga bog'liq. Har bir insonning iste'dodini namoyon etish va qo'llash, kasbida muvaffaqiyat qozonish uchun amalga oshirilgan imkoniyat hayot sifatiga ta'sir qiladi, iqtisodiy o'sishni va demokratik institutlarning mustahkamligini ta'minlaydi.

Hozirgi vaqtda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish metodikasiga turli xil yondashuvlar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar mustaqil ishni o'qituvchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni talabalar tomonidan idrok etish va mustaqil anglash deb hisoblashadi. Boshqalar ushbu hodisaning mohiyatini faqat tashqi belgilar bilan ochib berishadi. Boshqalar esa mustaqil ishni yangi bilimlarni mustaqil ravishda egallash va chuqur anglash, talabalar tomonidan ish ritmini belgilash va qo'yilgan savollarni o'rganish uchun vaqtni belgilash kabi asoslarda aniqlaydilar.

Bundan kelib chiqadiki, mustaqil ish nafaqat o'quv shakli, balki o'qitish vositasi hamdir, chunki u o'quvchilarning ma'lum ko'nikma va malakalarini shakllantiradi, shu bilan birga bir qator funktsiyalarni bajaradi: rivojlantiruvchi, ma'lumot beruvchi va tarbiyalovchi, yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi, ta'lim va tadqiqot ishlari.

Rivojlanayotgan funktsiya aqliy mehnat madaniyatini oshiradi, ijodiy faoliyat bilan tanishtiradi, talabaning intellektual qobiliyatini boyitadi.

Axborot va trening o'quvchilarning sinf mashg'ulotlarida o'qitish faoliyatini o'z ichiga oladi.

Etakchi va rag'batlantiruvchi o'quv jarayoniga professional yo'naltirilgan xususiyat beradi.

Ta'lim funktsiyasining maqsadi kelajakdagi mutaxassisning kasbiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirishdir. Dunyoqarashini kengaytiruvchi ko'rgazmali masalalarni taqdim qilish maqsadga muvoffiqdir.

Tadqiqot funksiyasi yangi darajadagi professional va ijodiy fikrlashni shakllantiradi.

Shuni ta'kidlashni istardimki, istiqbolli vakolatlar bo'lgan ehtiyojlar yangi va mavjud professional standartlarni inventarizatsiyani shakllantirishda hisobga olinishi kerak. Ushbu ish mamlakatning etakchi biznes assotsiatsiyalari vakillarini o'z ichiga olgan vakolatlar va malakalar milliy kengashi tomonidan amalga oshiriladi. Ta'lim standartlarini yangilangan kasbiy standartlar asosida shakllantirish va yangilash muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor ta'kidlayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Sindarova Shoxista, [28.05.2022 13:03]
Abdug'aforovich, M. A. (2022). METHODOLOGY OF STUDENT CAPACITY DEVELOPMENT IN TEACHING ENGINEERING GRAPHICS. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 557-560.
2. Ортиков О. А. УРАБОТКА НИТЕЙ В СТРОЕНИИ ТКАНЕЙ МЕЛКОУЗОРЧАТОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ //Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE. RU». – 2019. – С. 21.
3. Ортиков О. Changes in the Cleaning Efficiency of Cotton from Small and Large Contaminants //Scienceweb academic papers collection. – 2021.
4. Ortikov O., Boltaboyev K., Azimov O. DISTANCE LEARNING SYSTEM AT THE UNIVERSITY //Конференции. – 2021.
5. Ортиков О. А., Абдурахимова Ф. А., Халилова Х. Э. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТРЁХМЕРНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТОВ //Точная наука. – 2019. – №. 65. – С. 19-20.
6. Иброхимова Д. Н. и др. Использование педагогических и информационно-коммуникационных технологий в направлении творческого мышления

- учеников в общеобразовательных школах //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 1048-1052.
7. Sindarova Shoxista, [28.05.2022 13:09]
Sindarova, S. M. (2021). O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O 'QUVCHILARNING BILIM, KO 'NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 686-691.
8. Valiyev A. N. Y., Ibrahimova D. H. Opportunities for the development of creativity skills of students in the process of teaching drawing science //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 2201-2209.
9. Sindarova Shoxista, [28.05.2022 13:11]
Mirzaliev, Z., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. (2019). Organization of Independent Work of Students on Drawing for Implementation of the Practice-Oriented Approach in Training. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 297-298.
10. Sindarova Shoxista, [28.05.2022 13:11]
Abdurahimova, F. A., Ibrohimova, D. N. Q., Sindarova, S. M., & Pardayev, M. S. O. G. L. (2022). Trikotaj mahsulotlar ishlab chiqarish uchun paxta va ipak ipini tayyorlash va foydalanish texnologiyasi. *Science and Education*, 3(4), 448-452.